

ISic2996

I.Sicily inscription 2996

Language

Ancient Greek

Type

dedication

Material

limestone

Object

rock

face

Editor

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Simona Stoyanova

Autopsy

2006.04; 2013.10.02

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)**Place of origin (modern)**

Buscemi

Provenance**Coordinates**

Current Location

Italy, Sicily, Siracusa, Museo Archeologico
Regionale Paolo Orsi, inventory 19226

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line 1: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: mm

Text

Edition: PHI332324

1. Π-
2. αίδ-
3. εσσι κ-
4. [αὶ Ἄννα(?)],
5. ἐπὶ ἀμφι-
6. πόλου τᾶ-
7. ν Παίδων
8. καὶ τᾶς Ἄ-
9. ννας [— —]
10. [— — — —]
- 11.

Apparatus

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 645346

PHI 332324

Bibliography

1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum*. At 42.0825

undefined, undefined 1888-. Bulletin épigraphique. *Bulletin épigraphique*. At 1952.0199

Pugliese Carratelli, G. 1951. Sul culto delle paides e di Anna in Acre. *Parola del Passato*. 6: 68-75. At 69 no.1

undefined, undefined, undefined, undefined, undefined, undefined 1876-.

Notizie degli scavi di antichità. *Notizie degli scavi di antichità*. At 456 no.2 ph

Bechtel, F., Collitz, H., Meister, R. C., Bezenberger, A. 1884-1915. Sammlung der griechischen Dialekt-Inschriften. Göttingen. At 5256

Guarducci, M. 1936. Il culto di Anna e delle Paides nelle iscrizioni sicule di Buscemi e il culto latino di Anna Perenna. *Studi e materiali di Storia delle Religioni*. 12: 25-50. At 27 no.1

Pace, B. 1945. Arte e Civiltà della Sicilia antica. Volume terzo. Cultura e vita religiosa. Genoa, Rome, Naples, Citta di Castello. At 510

Manganaro, G. 1992. Iscrizioni "rupestri" di Sicilia. In Gasperini, L.(eds.), *Rupes loquentes: atti del convegno internazionale di studio sulle iscrizioni rupestri di età romana in Italia. Roma - Bomarzo 13-15.X.1989*. Rome. pp. 447-501. At 457 no.1

Licensed under a Creative

Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-23): ISic2996. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4387887>